

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUSAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарлова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENDOETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENDOETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Ахорова Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASHINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QOG'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК 618.177

Пардаева Озода Гайратовна
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан
Зокиров Фарход Истамович
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ

For citation: Pardayeva Ozoda Gayratovna, Farkhod Istamovich Zokirov, Opportunities of endovisual diagnostic tools in the management of women with secondary infertility, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol.4 , issue 3, pp 240-245

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8323019>

АННОТАЦИЯ

Бесплодием называется отсутствие беременности у женщины при регулярной незащищенной половой жизни в течение не менее одного года и на сегодняшний день является не только медицинской, но и социальной проблемой. По данным литературы бесплодие является третьей самой частой причиной обращения женщин за гинекологической помощью и наблюдается у 186 миллионов людей по всему миру. По данным разных авторов бесплодием страдают 10-15% супружеских пар, 40-45% из которых приходится на женский фактор. При этом самыми часто встречающимися причинами у женщин являются трубно-перитонеальные (40-50%), нарушения процессов овуляции (30-40%) и маточные факторы (15-20%). **Цель.** Оценка роли эндовизуальных методов исследования и лечения при ведении женщин с вторичным бесплодием. **Материал и методы.** в исследовании описаны результаты обследования исследования и лечения 35 женщин с вторичным бесплодием. **Результаты исследования:** Из 35 женщин у 19 (54,3%) гистероскопическая картина была нормальной. Им симультанно была проведена лапароскопия с хромопертубацией. У 16 (45,7%) женщин из 35 исследованных нами женщин во время диагностической гистероскопии были выявлены такие патологии как инородное тело полости матки, внутриматочные синехии, полипы эндометрия, субмукозная миома матки, истмоцеле (маточная ниша). У 19 (54,3%) женщин с нормальной гистероскопической картиной нами были выявлены эндометриоз (тазовые спайки) – 32%, периаднексальные спайки 26% и перитубарные спайки в 42% случаях. Всем им была проведена одновременный адгезиолизис. **Выводы:** таким образом можно заключит, что на сегодняшний день предложенные стандартные методы диагностики бесплодия как гистеросальпингография и УЗИ не всегда информативны. Гистеро-лапароскопия является самым приемлемым методом диагностики бесплодия. Более того данные методы диагностики позволяют выявить так называемые «малые формы» поражений как полипы эндометрия, внутриматочные синехии и др. К тому же большим преимуществом данного метода является возможность одномоментного проведения лечения с оценкой результатов ad oculus.

Ключевые слова: гистероскопия, лапароскопия, вторичное бесплодие.

Pardayeva Ozoda Gayratovna
Samarkand state medical university
Samarkand, Uzbekistan
Zokirov Farkhod Istamovich
Samarkand state medical university
Samarkand, Uzbekistan

OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY

ABSTRACT

Infertility is the absence of pregnancy in a woman with regular unprotected sex for at least one year and nowadays is not only a medical but also a social problem. According to the recent data, infertility is the third most common reason for women seeking gynecological care and affects 186 million people worldwide. According to various authors, 10-15% of couples all over the world suffer from infertility, 40-45% of which are due

to the female factor. At the same time, the most common causes in women are tubal-peritoneal (40-50%), ovulation disorders (30-40%) and uterine factors (15-20%). **The objective of the research:** Evaluation of the role of endovisual diagnostic and treatment tools in the management of women with secondary infertility. **Material and methods of research.** The research describes the results of the diagnostics and treatment of 35 women with secondary infertility. **Results of the research:** Of the 35 women, 19 (54.3%) had a normal hysteroscopic findings. They simultaneously underwent laparoscopy with chromopertubation. In 16 (45.7%) women out of 35, during diagnostic hysteroscopy, such pathologies as a foreign body of the uterine cavity, intrauterine synechia, endometrial polyps, submucosal uterine myoma, isthmocele (uterine niche) were detected. In 19 (54.3%) women out of 35 in whom diagnostic laparoscopy was performed we detected endometriosis (pelvic adhesions) in 32% cases, periadnexal adhesions in 26% of cases and peritubal adhesions in 42% cases. All these women were undergone simultaneous adhesiolysis.

Conclusions: Thus, we can conclude that today the proposed standard methods for diagnosing infertility, such as hysterosalpingography and ultrasound, are not always informative. Hystero-laparoscopy is the most acceptable method for diagnosing infertility. More over these diagnostic tools allow to detect so called "minor forms" of lesions like endometrial polyps, intrauterine synechia. In addition, a great advantage of this method is the possibility of simultaneous treatment with evaluation of the results ad oculus.

Key words: hysteroscopy, laparoscopy, secondary infertility.

Pardayeva Ozoda G'ayratovna
Samarqand davlat tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Zokirov Farxod Istamovich
Samarqand davlat tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston

IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARINING IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Bepushtlik deb kamida bir yil davomida muntazam himoyalangan jinsiy hayotga ega bo'lgan ayollarda homiladorlikning kuzatilmashligiga aytiladi. Hozirgi kunda bepushtlik nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy muammodir. Adabiyotlardagi ma'lumotlarga ko'ra, bepushtlik ayollarning ginekologik yordam so'rashining uchinchi eng keng tarqalgan sababi bo'lib, butun dunyo bo'ylab 186 million kishi bu kassallikdan aziyat chekadi. Turli mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, er-xotinlarning 10-15 foizi bepushtlikdan aziyat chekmoqda, ularning 40-45 foizi ayol omiliga bog'liq. Shu bilan birga, ayollarda eng ko'p uchraydigan sabablar bu – nay-peritoneal (40-50%), ovulyatsiya buzilishi (30-40%) va bachadon omillari (15-20%). **Tadqiqot maqsadi:** Ikkilamchi bepushtlik bilan kasallangan ayollarni olib borishda endovizual tashxislash va davolash usullarining o'rnini baholash. **Tadqiqot materiali va usullari.** tadqiqotda ikkilamchi bepushtlik bilan kasallangan 35 ayolning tekshirish va davolash natijalari keltirilgan. **Tadqiqot natijalari:** 35 nafar ayoldan 19 nafarida (54,3%) normal gisteroskopik tasvir aniqlandi. Ularga simultan ravishda xromopertubatsiya bilan diagnostic laparoskopiya amaliyoti o'tkazildi. Biz o'rgangan 35 nafar ayolning 16 tasida (45,7%) diagnostik gisteroskopiya davomida bachadon bo'shlig'ining yot jismi, bachadon ichi sinexiyasi, endometrial poliplar, bachadon submukoz miomasi, istmotsela (bachadon nishasi) kabi patologiyalar aniqlandi. 19 nafar diafnostik laparoskopiya o'tkazgan bemorlarimizda biz 32% holatlarda endometrioz (chanoq bo'shlig'i bitishmalari), 26% holatlarda periadnaksal bitishmalar va 42% holatlarda esa peritubar bitishmalarni aniqladik. Aytib o'tilgan barcha ayollarga biz simultan ravishda adgesiolsis – bitishmalarni ajratish amaliyotini bajardik. **Xulosa:** Shunday qilib, bugungi kunda bepushtlikni tashxislash uchun tavsiya etilgan gisterosalpingografiya va ultratovush tekshiruv kabi standart usullar, har doim ham to'liq ma'lumot bera olmaydi. Gistero-laparoskopiya bepushtlikni tashxislashning eng maqbul usuli hisoblanadi. Ayniqsa bu usullar "kichik turdagi" zararlanishlar deb atalmish endometrial poliplar, bachadon ichi bitishmalari va boshqalarni aniqlash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, ushbu usulning katta afzalligi – natijalarni o'z ko'zi bilan ko'rib baholash bilan bir vaqtda davolashni o'tkazish imkoniyatini berishidir.

Kalit so'zlar: gisteroskopiya, laparoskopiya, ikkilamchi bepushtlik.

Актуальность: Бесплодием называется отсутствие беременности у женщины при регулярной незащищенной половой жизни в течение не менее одного года и на сегодняшний день является не только медицинской, но и социальной проблемой. По данным Inhorn, M.C. и соавт. (2015) бесплодие является третьей самой частой причиной обращения женщин за гинекологической помощью и наблюдается у 186 миллионов людей по всему миру [3]. Бесплодие подразделяется на первичное и вторичное и по данным литературы первичное бесплодие встречается с частотой 57,5%, а остальные 42,5% приходится на долю вторичного бесплодия [1].

По данным разных авторов бесплодием страдают 10-15% супружеских пар, 40-45% из которых приходится на женский фактор [15,20]. При этом самыми часто встречающимися причинами у женщин являются трубно-перитонеальные причины (40-50%), нарушения процессов овуляции (30-40%) и маточные факторы (15-20%) [6].

На сегодняшний день практика показывает, что предложенные рутинные и неинвазивные методы исследования бесплодия как УЗИ, МРТ, КТ, гистеросальпингография хотя и имеют свои преимущества не всегда удовлетворяют потребности врачей. Эти диагностические стандарты первой линии достаточно точно определяют наличие больших патологий матки, но не всегда могут определить наличие так называемых «малых форм» поражений – полипы, синехии и маленькие миоматозные узелки. Эти патологии лучше визуализируются при помощи гистероскопии в увеличенном изображении. При помощи лапароскопии в 35-68% случаях можно обнаружить наличие трубной патологии, эндометриоза, перитубарных и периаднксиальных спаек, даже

при наличии нормальной картины при гистеросальпингографии [5]. При этом так называемые «малые формы» поражения полости матки способствуют нарушению рецептивных свойств эндометрия и как следствие приводят к развитию бесплодия. Поэтому в последнее время эндовизуальные методы исследования в диагностике бесплодия все больше приобретают популярность среди клиницистов.

Преимуществами УЗИ и гистеросальпингографии являются их неинвазивность, относительная дешевизна, они не требуют наличие высокотехнологического оборудования и высококлассных специалистов. Поэтому они до сих пор остаются самыми широкоиспользуемыми методами диагностики при бесплодии.

Цель исследования: оценка роли эндовизуальных методов исследования и лечения при ведении женщин с вторичным бесплодием.

Материал и методы исследования: нами были обследованы 35 женщин репродуктивного возраста, обратившихся в отделение гинекологии Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра в 2022 -2023 гг. Критериями включения пациентов были: 1) вторичное бесплодие 2) нормальный гормональный профиль 3) нормальные показатели анализа эякулята мужа (спермограмма) 4) нормальный овариальный резерв 5) нормальная картина гистеросальпингографии 6) отсутствие противопоказаний к лапаро- и гистероскопии 7) репродуктивный возраст (18-40 лет).

После полного обследования и отсутствия противопоказаний к процедуре пациенткам (и их супругам) объяснялась суть процедуры. В частности, пациенткам давали подробную

информацию о том, что диагностическая гистероскопия и лапароскопия будет проводиться симультанно. При обнаружении внутриматочной патологии диагностическая гистероскопия перейдет на лечебную. При отсутствии изменений на гистероскопии симультанно будет выполняться диагностическая лапароскопия с переходом на лечебную при выявлении патологии. На все это мы получали информированное письменное согласие с указанием всех нюансов оперативного вмешательства.

Операция проводилась в ранней фолликулярной фазе менструального цикла под общей анестезией.

Результаты и их обсуждение: Средний возраст респондентов и средняя длительность бесплодия составили $27,8 \pm 8$ и $5,3 \pm 3,6$ лет соответственно. Из 35 женщин с вторичным бесплодием 20 имели кесарево сечение в анамнезе.

Таблица 1.

Общая характеристика обследованных женщин

№	Показатели	Кол-во	%
1	Возраст > 25 лет	23	65,7
2	Возраст < 25 лет	12	34,3
3	Длительность бесплодия > 5 лет	9	25,7
4	Длительность бесплодия < 5 лет	26	74,3
5	Кесарево сечение в анамнезе	20	57,1
6	Роды через естественные родовые пути	15	42,9
7	Аборты и выскабливание полости матки в анамнезе	22	62,8

Из 35 обследованных женщин у 19 (54,3%) гистероскопическая картина была нормальной. У этих женщин нормальная гистероскопическая картина характеризовалась: ровным и сохранным рельефом стенок эндометрия; нормальных размеров и треугольной формой полости матки, стенки которой имели ровный рельеф без деформаций; эндометрий был не выражен с бледно-розовым цветом и соответствовал фазе менструального цикла, имел не выраженный сосудистый рисунок; устья маточных труб были доступны к осмотру с обеих сторон и были свободными. Этим женщинам симультанно была проведена диагностическая лапароскопия с хромопертубацией.

Диагностическая гистероскопия является одним из широко используемых методов для диагностики бесплодия. У 16 (45,7%) женщин из 35 исследованных нами женщин во время диагностической гистероскопии были выявлены различные внутриматочные патологии (Таблица 2.). По данным разных авторов примерно у 15% бесплодных пар причиной бесплодия является внутриматочная патология. При этом почти у 50% женщин во время диагностического поиска выявляется та или иная патология полости матки [8,10,15]. Наши данные почти не отличились от данных литературы, 45,7% и 50% соответственно.

Рисунок 1. Выявленные патологии у исследуемых женщин

У 5 женщин с инородными телами полости матки во время диагностической гистероскопии были выявлены лигатуры полости матки в нижнем сегменте в области предполагаемого рубца после

кесарева сечения. Лигатуры были удалены холодным путем при помощи внутриматочных ножниц. Интересен тот факт, что все эти женщины перенесли операцию кесарева сечения между 2016-2018

годами в разных роддомах г. Самарканда. По всей видимости в этот период для зашивания матки широко использовался длительно рассасывающийся синтетический шовный материал - Капроаг. В настоящее время в литературе описаны случаи инородных тел полости матки как фактор аномальных маточных кровотечений и бесплодия. В данных случаях для зашивания миометрия (после миомэктомии) использовался не рассасывающийся шовный материал [11]. По мнению этих авторов, причинами бесплодия в данных случаях является местный воспалительный процесс, препятствующий имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

У 4 исследуемых женщин были выявлены внутриматочные синехии различной протяженности легкой и средней степени. Этим женщинам внутриматочные синехии рассекались только с помощью ножниц. Из анамнеза этих женщин нами было выяснено, что все эти женщины имели несколько медицинских абортотв в анамнезе. У троих этих женщин абортотв осложнились постабортной инфекцией.

Считается, что внутриматочные синехии образуются в следствие посттравматического или постинфекционного поражения эндометрия, которые способствуют образованию рубцов эндометрия и облитерации полости матки. Ко всему этому приводят грубые внутриматочные манипуляции (выскабливание полости матки и др.) и присоединение инфекции.

По данным разных авторов в 16,7-41% случаях причиной бесплодия являются внутриматочные синехии (синдром Ашермана) [2,9,12,14].

На сегодняшний день гистероскопия является единственным методом диагностики так называемых «малых поражений» эндометрия как полип, за счет ее способности увеличивать картину в несколько раз. В нашем исследовании мы в 4 случаях у женщин с бесплодием диагностировали полипы эндометрия и у них была проведена гистероскопическая резекция полипов.

По данным литературы связанной с исследованиями бесплодия в 68,4% случаях наличие полипов указываются как причина бесплодия. При этом по данным разных авторов в 9,76-20% случаях причиной, приведшей к женскому бесплодию, являются полипы [4,14,19].

По мнению авторов, наличие полипов препятствует имплантации зиготы путем нарушения восприимчивости эндометрия. Эта теория доказана множествами исследованиями типа мета анализа и систематических обзоров, где после

проведения полипэктомии наступление беременности увеличивалось в 4 раза [21].

2 женщинам с выявленным истмоцеле была выполнена симультанное лапароскопическое иссечение истмоцеле, после чего края раны зашивались викриловыми швами.

В последние десятилетия увеличение числа операции кесарева сечения, несомненно привело к увеличению ятрогенных осложнений этой операции. К числу этих осложнений входят синдром приращения плаценты, рубцовая внематочная беременность и относительно новое осложнение, которое все больше получает описание в литературе. Истмоцеле является следствием дефектного заживления раны на матке при котором рубец приобретает форму мешочка – ниши. Одним из осложнений ниши является вторичное бесплодие.

По данным литературы истмоцеле осложняет вплоть до 70% всех операций кесарева сечения, 30% из которых являются симптомными [16]. По мнению авторов, возможной причиной вторичного бесплодия при истмоцеле является хроническое воспаление вследствие накопления крови в нише, которое препятствует миграции сперматозоидов и процессам имплантации, как и при гидросальпинксе [17,18].

У 4 нами исследованных женщин была диагностирована субмукозная миома матки. Этим женщинам мы провели гистероскопическую миомэктомию.

Субмукозные миомы матки составляют 5-10% всех миом матки и ассоциируются со снижением репродуктивного потенциала женщин таких как вторичное бесплодие и привычное невынашивание беременности [13]. На сегодняшний день считается, что наличие субмукозных миоматозных узлов нарушая поверхностную архитектуру эндометрия препятствуют имплантации зиготы или же после наступления беременности приводят к невынашиванию.

По данным литературы на сегодняшний день нет достоверных данных о пользе миомэктомии для наступления беременности. По мнению Metwally и соавт. (2020) которые провели анализ всех имеющихся систематических обзоров и мета-анализов пришли к заключению что данный вопрос заслуживает дальнейшего изучения [7].

У 19 женщин с нормальной гистероскопической картиной симультанно была проведена диагностическая лапароскопия при которой были выявлены следующие патологии (Таблица 3.).

Рисунок 2. Выявленные патологии при лапароскопии

У 8 пациентов из 19 во время лапароскопии были выявлены перитубарные спайки которые перекрывали доступ к фимбриям труб, и у 5 пациентов были обнаружены периаднексальные спайки, закрывающие доступ к яичникам. Всем им был проведен перитубарный и периаднексальный адгезиолизис с последующей хромопертубацией. Пройодимость труб восстановлена у всех пациенток.

По данным литературы около 30% случаев бесплодия обусловлены за счет патологии маточных труб в числе которых перитубарные спайки составляют 12% и гидросальпинкс 7%. Основными причинами образования перитубарных спаек являются эндометриоз и инфекционный процесс (хламидии, гонорея). До сих пор основными двумя причинами приводящими к бесплодию считаются эндометриоз и воспалительный процесс малого таза и

по данным разных авторов насчитывают вплоть до 90% всех случаев [1,6].

Кроме того, к образованию спаечного процесса в малом тазу могут привести и послеродовые воспалительные процессы. Так из 19 женщин которым была проведена диагностическая лапароскопия 9 имели кесарево сечение в анамнезе. Из анамнеза этих женщин было выявлено, что послеоперационный процесс у них осложнялся воспалительными процессами. Эти женщины неоднократно получали противовоспалительное лечение в амбулаторном порядке. Из-за отсутствия положительного результата обратились к нам.

У 6 (32%) нами обследованных женщин перенёвших диагностическую лапароскопию мы обнаружили эндометриоз малого таза. У всех этих женщин степень поражения эндометриозом соответствовал I и II степени поражения по классификации эндометриоза Американского общества фертильности от 1985 года. Данная классификация довольно полностью отражает распространенность поверхностного эндометриоза (спайки, эндометриозидные очаги) и широко используется репродуктологами.

По разным оценкам более 10% всех женщин репродуктивного возраста страдают эндометриозом, которое проявляется хронической тазовой болью и бесплодием. А среди женщин, страдающих бесплодием эндометриоз встречается у 20-50%.

В данное время нет конкретной информации о взаимосвязи эндометриоза и бесплодия. Хотя по мнению авторов тяжелые формы эндометриоза способствуют окклюзии маточных труб и

препятствию трубно-яичниковой взаимосвязи (захват яйцеклетки) [1,10]. Кроме того, при эндометриозе часто наблюдается выраженный спаечный процесс в малом тазу препятствующий взаимосвязи яйцеклетки и сперматозоида. Также не исключается роль хронического воспалительного процесса, влияющего на функцию яичников.

Имеет место и роль выраженного болевого синдрома (диспареуния) при эндометриозе, который влияет на сексуальную функцию женщин – эти женщины не охотно живут половой жизнью (редкая половая близость с партнёром), что резко снижает шанс забеременеть у этих женщин.

Выводы: таким образом можно заключить, что на сегодняшний день предложенные стандартные методы диагностики бесплодия как гистеросальпингография и УЗИ не всегда информативны. Гистеро-лапароскопия является самым приемлемым методом диагностики бесплодия. На сегодняшний день несмотря на то что гистеро- и лапароскопия являются инвазивными методами вмешательства, самым огромным преимуществом данных методик является одномоментное проведение и диагностического и лечебного вмешательств так и гистеро- и лапароскопического вмешательства. Более того данные методы вмешательства считаются безопасными и процент осложнений по данным литературы не превышает 1,65% [2] и представляет собой умеренные абдоминальные боли. А самое главное в отличие от традиционных методов диагностики эндометриоза методы диагностики помогают выявить так называемые «малые формы» поражения как полипы эндометрия, синехии и др.

Использованная литература:

1. Deshpande, P.S.; Gupta, A.S. Causes and Prevalence of Factors Causing Infertility in a Public Health Facility. *J. Hum. Reprod. Sci.* 2019, 12, 287–293.
2. Hysterolaparoscopy: A Gold Standard for Diagnosing and Treating Infertility and Benign Uterine Pathology Valentin Varlas, Yassin Rhazi, Eliza Clo?ea, Roxana Georgiana Bor?, Radu Mihail Mirica, Nicolae Bacalba?a *Journal of Clinical Medicine.* 2021; 10(16): 3749.
3. Inhorn, M.C.; Patrizio, P. Infertility around the Globe: New Thinking on Gender, Reproductive Technologies and Global Movements in the 21st Century. *Hum. Reprod. Update* 2015, 21, 411–426.
4. Jain, K. Role of Laparoscopy-Hysteroscopy in Cases of Infertility with Pregnancy Outcome. *J. Indian Med. Assoc.* 2014, 112, 85–86, 88. [Google Scholar]
5. Mahran, A.; Abdelraheim, A.R.; Eissa, A.; Gadelrab, M. Does Laparoscopy Still Has a Role in Modern Fertility Practice? *Int. J. Reprod. Biomed.* 2017, 15, 787–794. [Google Scholar] [CrossRef] [Green Version]
6. Mehta, A.V., Modi, A.P., Raval, B.M., Munshi, S.P., Patel, S.B. and Dedharotiya, S.M. (2016) 'Role of diagnostic hysterolaparoscopy in the evaluation of infertility', *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, 5(2), 437+
7. Metwally, M.; Raybould, G.; Cheong, Y.C.; Horne, A.W. Surgical Treatment of Fibroids for Subfertility. *Cochrane Database Syst. Rev.* 2020, 1, CD003857
8. Mohapatra P. HL scopy in management of infertility. *Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res.* 2015;32:302-305.
9. Neerja, Jain K. Role of laparoscopy-hysteroscopy in cases of infertility with pregnancy outcome. *Journal of the Indian Medical Association.* 2014 Feb;112(2):85-6, 88. PMID: 25935960.
10. Phillips. Comparison of uterine and tubal pathology identified by transvaginal sonography, hysterosalpingography, and hysteroscopy in female patients with infertility. *Fertility Research and Practice.* 2015;1:20-25
11. Portela Carvalho A, Meireles I, Oliveira C, Nunes C. Infertility: an out-of-the-box cause of postmenopausal endometrial thickening. *BMJ Case Rep.* 2018 Apr 13;2018:bcr2018224533. doi: 10.1136/bcr-2018-224533. PMID: 29654107; PMCID: PMC5905799.
12. Ravikanth, G.O.; Sullia, D.K. Role of Diagnostic Hysterolaparoscopy in Female Infertility: A Retrospective Study. *J. Med. Sci. Clin. Res.* 2019, 7, 2450–2455. [Google Scholar] [CrossRef]
13. Roy KK, Metta S, Kansal Y, Kumar S, Singhal S, Vanamail P. A prospective randomized study comparing unipolar versus bipolar hysteroscopic myomectomy in infertile women. *Journal of Human Reproductive Sciences* 2017;10(3):185-93.
14. Ugboaja, J.; Oguejiofor, C.; Ogelle, O. Hysterolaparoscopy (Pan-Endoscopy) in the Management of Female Infertility in Nigeria: A Report of 230 Cases. *Niger. J. Gen. Pract.* 2020, 18, 53. [Google Scholar] [CrossRef]
15. Vaid K. Pan endoscopic approach hysterolaparoscopy as an initial procedure in selected infertile women. *J Clin Diagn Res.* 2014;8:95-8.
16. van der Voet LF, Bij de Vaate AM, Veersema S, Brölmann HA, Huirne JA. Long-term complications of caesarean section. The niche in the scar: a prospective cohort study on niche prevalence and its relation to abnormal uterine bleeding. *BJOG.* 2014;121(2):236–244. doi: 10.1111/1471-0528.12542.
17. Vervoort A, Vissers J, Hehenkamp W, Brölmann H, Huirne J. The effect of laparoscopic resection of large niches in the uterine caesarean scar on symptoms, ultrasound findings and quality of life: a prospective cohort study. *BJOG.* 2018;125(3):317–325. doi: 10.1111/1471-0528.14822.
18. Vervoort AJ, Uittenbogaard LB, Hehenkamp WJ, Brölmann HA, Mol BW, Huirne JA. Why do niches develop in Caesarean uterine scars? Hypotheses on the aetiology of niche development. *Hum Reprod.* 2015;30(12):2695–2702.
19. Wadadkar, G.S.; Inamdar, D.B.; Nimbargi, V.R. Role of Hysterolaparoscopy in Management of Infertility a Retrospective Clinical Analysis. *Int. J. Reprod. Contracept. Obstet. Gynecol.* 2020, 9, 4437. [Google Scholar] [CrossRef].
20. Wadhwa L, Rani P, Bhatia P. Comparative Prospective Study of Hysterosalpingography and Hysteroscopy in Infertile Women. *J Hum Reprod Sci.* 2017;10(2):73-78. doi:10.4103/jhrs.JHRS_123_16

21. Zhang, H.; He, X.; Tian, W.; Song, X.; Zhang, H. Hysteroscopic Resection of Endometrial Polyps and Assisted Reproductive Technology Pregnancy Outcomes Compared with No Treatment: A Systematic Review. *J. Minim. Invasive Gynecol.* 2019, 26, 618–627. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed].

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000